

ITSON

UNIVERSIDAD

CAMPUS • EMPALME

LCE
Licenciatura en Ciencias
de la Educación

REVISTA LCE
Enero - Diciembre

2019

Índice

Inicio de semestre. _____	● 05
Bienvenida LCE. _____	● 05
¡Manos a la obra! Se inician los proyectos en las instituciones educativas. _____	● 06
ITSON en la preparatoria. _____	● 07
Se oferta el Taller de Alfabetización Tecnológica para adultos. _____	● 08
Inicia el Taller de Alfabetización Tecnológica para adultos. _____	● 09
Potros por un día: ¡Vive la experiencia de ser un potro! _____	● 09
Proyectos de capacitación de alumnas de 8vo. semestre. _____	● 10
Impartición de cursos a personal de Maquilas Tetakawi planta TE Connectivity. _____	● 10
Proyecto de 6to. semestre. _____	● 11
Proyecto de 4to. semestre: Ambientes virtuales para el fomento del aprendizaje. _____	● 12

Índice

Ganadores de la Expo Emprendedor Educativa.	13
Proyectos de 2do. semestre.	14
Toma de protesta de la asociación de alumnos LCE	15
Ceremonia de fin de cursos: Generación 2015 - 2019.	16
Primera Jornada Integral de Ponencias.	17
Ceremonia de graduación de la primera generación del Taller de Alfabetización Tecnológica para adultos en Empalme.	18
Se oferta por segunda vez el Taller de Alfabetización Tecnológica para adultos.	19
Ceremonia de graduación del Taller de Alfabetización Tecnológica segunda generación.	20
Jornada de Inducción y Nivelación para alumnos de nuevo ingreso en agosto - diciembre.	21
Plática de inducción y bienvenida a la comunidad LCE ITSON.	22
¡3ra. Llamada ! ¡Comenzamos! Inicio del semestre agosto diciembre 2019.	23
<i>¡ Iniciamos !</i> Novena Semana Académica LCE	
Experiencias nutritivas para el futuro de un LCE.	25

Índice

Información para actuar.	● 26
Inclusión en la educación.	● 27
Elaboración de materiales didácticos inclusivos.	● 27
El cielo es el límite.	● 28
Exitosa conferencia sobre el TEA.	● 29
El manejo responsable de los problemas.	● 29
Actividades recreativas.	● 30
Conociendo la equinoterapia.	● 30
— Inicio de proyectos y prácticas profesionales —	
Acercamiento inicial de alumnos LCE de 1er. semestre a un ambiente escolar de nivel básico.	● 32
Proyectos de 3ro. en Educación Nivel Básico Secundaria.	● 32
Proyecto de orientación educativa dirigido por el 5to. semestre.	● 33
Terminación de proyectos de alumnos de 7mo. semestre, en educación primaria.	● 34
Desfile del 20 de noviembre	● 35
Posada institucional potros ITSON	● 35
Desfile navideño	● 36

Inicio de semestre enero-mayo 2019

57 alumnos LCE reanudan labores educativas el día 18 de enero. Con ello se inician las experiencias formativas profesionales.

BIENVENIDA LCE

¡2019 año de éxito!

El día 31 de enero del año 2019 se llevó a cabo la tradicional bienvenida potro en las instalaciones de ITSON Campus Empalme.

¡Manos a la obra!

Se inician los proyectos en las instituciones educativas.

El 13 de febrero del 2019 los alumnos LCE iniciaron los proyectos integradores en instituciones de Educación Básica y Media Superior, fomentando la lectura y el uso de la tecnología.

El ITSON en la preparatoria.

En el marco de los eventos de las ferias universitarias llevadas a cabo el 19 de febrero dentro de las instalaciones de la escuela preparatoria Técnica CBTA No. 132 y el día 20 de febrero en las instalaciones de la escuela preparatoria CET del Mar No. 32, los alumnos LCE estuvieron presentes en la promoción de la carrera con un stand informativo.

Se oferta el Taller de Alfabetización Tecnológica para adultos.

El día 28 de febrero de 2019 inician las inscripciones para el primer Taller de Alfabetización Tecnológica, ofertado por el Centro de Desarrollo Académico y Docente con apoyo de alumnos LCE como instructores y asistentes.

Inicia el Taller de alfabetización Tecnológica para Adultos.

El día 09 de marzo, arranca la primera generación en Empalme del Taller de Alfabetización Tecnológica impartido por los alumnos LCE, se obtuvo un total de 25 adultos inscritos.

Potros por un día. ¡Vive la experiencia de ser un Potro!

El día 19 de marzo del 2019 se llevó a cabo el evento: Potros por un día, teniendo como participantes alumnos de las preparatorias de la localidad.

Proyectos de capacitación de alumnas de 8vo semestre.

Las alumnas LCE ofertaron cursos de capacitación a personal administrativo y docente de dos escuelas de nivel básico, atendiendo a un total de 12 personas con temas de trabajo en equipo y comunicación.

Impartición de cursos a personal de Maquilas TE Connectivity

Se atendieron a dos grupos de Maquilas TE Connectivity, los temas fueron: Clima Laboral, atendiendo a 11 personas y Self Directed Work Teams, atendiendo a 18 operadores. Dichos cursos fueron diseñados bajo el Estándar de Competencia EC0217 de impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. (CONOCER), con una duración de 20 horas, extendiendo constancias a todos los participantes y generando vinculación con el sector productivo de Empalme.

Proyecto de 6to. semestre

A partir del 10 de mayo, el alumno LCE se prepara para presentar sus productos y avances de los proyectos de experiencia profesional frente a personal docente.

El 21 de mayo de 2019 se llevó a cabo el 6to. Foro de Experiencias Profesionales presentando la propuesta de un Plan Táctico Institucional por parte de alumnos del 6to. semestre de LCE, a las instituciones educativas Secundaria General No. 2 "Amado Nervo", Colegio Particular "Benito Juárez", Instituto Regional de Guaymas unidad Empalme y Colegio Carrusel.

Proyecto de 4to. semestre: Ambientes virtuales para el fomento del aprendizaje.

El día 21 de mayo se realizó el 2da. Expo Emprendedor Educativo donde los alumnos LCE expusieron su experiencia en el curso virtual-presencial impartido, entregaron constancias a 80 participantes en total y realizaron propuestas de formación con tecnología a docentes y directivos de diferentes escuelas de Empalme.

Ganadores de la Expo Emprendedor Educativa

Los jueces del evento fueron distinguidos empresarios de la localidad y docentes de la academia de LCE de Unidad Obregón.

Fue a través de una valoración de la presentación de la experiencia, así como de la oferta de servicios y productos y la habilidad de venta a directivos que los jueces asignaron a los ganadores del evento, resultando ser el primer lugar: Guillermo Solís y Jennifer Calderón y el segundo lugar Michelle Chávez y Yaritza García.

Proyectos de 2do. Semestre

Proyecto de Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje:

Los alumnos de 2do. semestre evaluaron la competencia lectora en los grupos de 4to., 5to., 6to. de primaria y de 1ro. a 3ro. de secundaria en el Campo Guadalupe de Guaymas, una comunidad de trabajadores agrícolas, donde todos los niños son migrantes y los docentes fueron apoyados con las evaluaciones y resultados obtenidos con la herramienta SisAT.

Proyecto Herradura:

Otro proyecto realizado en la comunidad fue el de la implementación de juegos lúdicos que promovían el gusto por la lectura, culminando con esto el programa de tutorías.

El 20 de mayo de 2019, en las instalaciones de la Unidad Guaymas, se llevó a cabo la toma de protesta a la Asociación de alumnos de LCE.

ITSON

UNIVERSIDAD

Ceremonia de fin de cursos: Generación 2015 - 2019

El día 06 de junio se celebró la ceremonia de fin de cursos del ITSON Empalme, donde la generación 2015 - 2019 de LCE asistió al Auditorio Cívico Municipal de Guaymas Fray Ivo Tonek, con 12 egresadas que en compañía de sus familiares disfrutaron de su última noche como generación.

Primera Jornada Integral de Ponencias.

El día 16 de junio de 2019 se realizó la Primera Jornada Integral de Ponencias, donde la alumna Nereida Castro, con fines de titulación presentó su cartel, producto de uno de los proyectos integradores.

Ceremonia de graduación de la primera generación del Taller de Alfabetización Tecnológica para adultos en Empalme

El día miércoles 29 de mayo tuvo lugar la ceremonia de graduación de la primera generación de adultos del Taller de Alfabetización Tecnológica, en las instalaciones de biblioteca del ITSON Campus, Empalme.

Se oferta por segunda vez el Taller de Alfabetización Tecnológica para adultos.

El 26 de agosto de 2019 se abren las inscripciones para el Taller de Alfabetización Tecnológica en su segunda generación, iniciando el 21 de septiembre con las sesiones, en esta edición se inscribieron 32 adultos culminando el 05 de diciembre con 23 adultos graduados.

Ceremonia de graduación del Taller de Alfabetización Tecnológica.

La celebración y entrega de constancias se llevó a cabo dentro de las instalaciones de ITSON Campus Empalme, la ceremonia de graduación contó con los 23 adultos que culminaron exitosamente el Taller de Alfabetización Tecnológica, formando parte de la historia como la segunda generación.

Jornada de Inducción y Nivelación, para alumnos de nuevo ingreso en agosto - diciembre

Del 19 al 23 de agosto se realizó la jornada de inducción y nivelación para los 49 alumnos de nuevo ingreso en LCE, fue en las instalaciones del ITSON Empalme, con una duración total de 18 horas, atendiendo las competencias comunicativas, tecnológicas y socioemocionales.

Plática de inducción y bienvenida a la comunidad LCE ITSON.

El día 15 de agosto se impartió la plática de inducción para los 49 alumnos de nuevo ingreso a LCE, en las instalaciones del ITSON Campus Empalme, a cargo del Jefe de Departamento Académico del campus el Mtro. Roberto Limón y de la Responsable de Programa Educativo Mtra. Dulce García, así como responsables de las diferentes áreas quienes explicaron sus servicios a los nuevos potros.

ITSON

UNIVERSIDAD

**¡3ra. Llamada! ¡Comenzamos!
Inicio del semestre agosto - diciembre
de 2019, 97 Alumnos LCE inscritos, cifra
más alta en la historia para los
educadores.**

ITSON

UNIVERSIDAD

9^{na.} Semana Académica LCE

Octubre 2019

Campus Empalme

Experiencias nutritivas para el futuro de un LCE.

Dentro del marco de la 9na. Semana Académica 2019 que se llevó a cabo en las instalaciones de ITSON Campus Empalme, del 21 al 25 de octubre, se ofertaron diferentes talleres y conferencias afines a los temas de educación inclusiva y competencias básicas para el aprendizaje.

Información para actuar

El taller inicial, fue el taller de primeros auxilios y RCP se impartió a cargo del asesor de Protección Civil del municipio de Empalme, coordinador y socorrista de Comisión Nacional de Emergencia y bombero en el Departamento de Guaymas Edgar Edel Gutiérrez Flores, actualmente alumno LCE.

El taller impartido, abarcó las técnicas y protocolos a seguir ante sismos, RCP y evacuación por siniestros.

Los asistentes tuvieron oportunidad de practicar lo aprendido mediante simulacros con maniquíes.

Inclusión en la educación.

Talleres y conferencias sobre la práctica pedagógica con énfasis en la inclusión educativa se promovieron en los eventos de la 9na. Semana Académica LCE.

Elaboración de materiales didácticos inclusivos.

El taller para elaboración de materiales didácticos inclusivos tuvo una gran aceptación y éxito dentro de la semana académica. Se ofertaron espacios y prácticas orientadas a la creación de diversos recursos didácticos que le ayudarán en el aprendizaje a alumnos con alguna discapacidad.

El cielo es el límite

El cielo es el límite, es una charla motivacional impartida por el conferencista Martín González, quien invita a reflexionar a los jóvenes a tirar las barreras y cumplir sus metas de vida compartiendo su experiencia personal. Dicha conferencia se llevó a cabo el día lunes 21 de octubre como evento de inauguración de la semana académica.

Exitosa conferencia sobre el TEA

Se llevó a cabo el día miércoles 23 de octubre la interesante conferencia sobre el Transtorno de Espectro Autista, impartida por la Dra. Natalia Navarro quien habló sobre el tema y profundizó con su experiencia en el aula. Dentro de la conferencia el alumnado de LCE asistió y docentes de instituciones de todos los niveles del municipio.

El manejo responsable de los problemas.

Se ofertó también la conferencia "Mi amigo el problema", por el reconocido animador Fernando Martínez, incitando a los alumnos a afrontar los problemas de la vida, con humor y la mejor actitud posible.

Actividades recreativas

Se realizaron visitas con fines deportivos y de convivencia sana y pacífica dentro de el área natural protegida "El Estero del Soldado" el cual consistió en un tour de senderismo y paseo con kayaks en la reserva protegida.

Conociendo la Equinoterapia

También en los viajes académicos de la 9na. SALCE los alumnos LCE, visitaron las instalaciones del Centro de Equinoterapia y una charla acerca de cómo realizan rehabilitación de niños con diferentes discapacidades físicas con ayuda de estos grandiosos animales.

ITSON

UNIVERSIDAD

Proyectos Y EXPERIENCIAS PROFESIONALES

EL AUTISMO

LCE

Acercamiento inicial de alumnos LCE de 1er. semestre a un ambiente escolar de nivel básico.

El proyecto permitió a los alumnos LCE, vivir cara a cara con el protocolo institucional educativo, Consejo Técnico Escolar (CTE), el cual con una serie de instrumentación de observación los alumnos, contrastaron los conocimientos teóricos con la observación.

Los resultados arrojados por los instrumentos de observación fueron expuestos en un foro de experiencias llevado a cabo el día 04 de octubre de 2019.

Proyectos de 3er. semestre en Educación Secundaria

El proyecto de 3ro. de la carrera, exige que los alumnos, con base a la teoría aprendida y los instrumentos estudiados, apliquen en instituciones de nivel básico, el Sistema de Alerta Temprana (SisAT), el cual tiene como finalidad conocer y diagnosticar el nivel de conocimientos del alumno en comprensión lectora. Los resultados fueron expuestos en un foro de experiencias profesionales donde los estudiantes presentaron sobre los análisis estadísticos del aprovechamiento.

Proyecto de Orientación Educativa dirigido por el 5to. semestre

El proyecto permitió a los alumnos LCE, vivir la experiencia dentro del salón de clases de las instalaciones del Centro de Estudios Tecnológico del Mar No. 32, la impartición de temas referentes a las materias de Tutorías y Orientación Educativa.

Los resultados obtenidos, de los instrumentos de evaluación y formación fueron expuestos en el 5to. Foro de Experiencias Profesionales, llevado a cabo el 11 de diciembre de 2019.

Terminación de proyectos de 7mo. semestre en Educación Primaria

El día 12 de diciembre se realizó una exposición de productos del semestre donde los alumnos de 7mo. presentaron resultados de sus proyectos.

El proyecto consistió en la práctica pedagógica en el aula de clases, es por ello que los alumnos fungieron como docentes durante varias semanas en escuelas de nivel básico.

Desfile del 20 de noviembre

El desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, del municipio de Empalme, contó con la distinguida participación de grupo de alumnos LCE.

El desfile se llevó a cabo sobre las avenidas Reforma e Independencia iniciando y culminando en la Plaza Independencia mejor conocida como Plaza "Del Tinaco". Los alumnos LCE participaron con un contingente de alumnos caracterizados por el uniforme y vestimenta de la época.

Posada Institucional Potros ITSON

Dentro de las actividades tradicionales de la comunidad ITSON Campus Empalme, tomó lugar la posada institucional. En el evento, los alumnos LCE participaron con su distinguida presencia en los grupos representativos de la institución.

Desfile Navideño

El desfile navideño del municipio de Empalme, contó con la distinguida participación de alumnos del ITSON.

En el evento los alumnos LCE apoyaron en la logística de esta fiesta de decembrina.

Ene. - Dic. 2019

EDITORES

Mtra. Dulce Isabel García Zavala.
Christian Alejandro Díaz Mendoza
Lic. Elena Guadalupe Cota Verduzco
Lic. María Alejandrina Ramírez Ávila

